

COVID-19 ინფექციის მიმდინარეობის თავისებურებები პოლიპრემორბიდულ, ხანდაზმულ პაციენტში და რეაბილიტაცია (კლინიკური შემთხვევის ანალიზი)

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხარისხის მართვის სამსახურის სპეციალისტი, შპს „წმინდა მიქაელის ჰოსპიტალი
azarevishvili96@gmail.com

მურად გარუჩავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქეთევან ხაზარაძე

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

გიორგი ფარულავა

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კონსტანტინე გეგეშიძე

მოწვეული პედაგოგი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, შპს წმინდა მიქაელის ჰოსპიტალი

ნინო ჯაფარიძე

ასისტენტ-პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ირინა ჯავახიშვილი

მოწვეული პედაგოგი, თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი.

აბსტრაქტი. ახალი კორონავირუსული ინფექციის მიმდინარეობის ანალიზი განხორციელდა ხანდაზმულ (90წლის) პაციენტში, რომელსაც აღენიშნებოდა გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა გულის (შეგუბებითი) უკმარისობით და ჭარბწონიანობა. დაავადება დაიწყო მწვავედ, ტემპერეტურის მომატებით, თავის, კუნთების, სახსრების და ყელის ტკივილით, მესამე დღეს აღენიშნა შეუპოვარი ღებინება, დიარეა, საერთო სისუსტე და ჰაერის უკმარისობა. რის გამოც ჩაუტრდა AG გამოკვლევა Covid-19-ზე, პასუხი იყო დადებითი, ჩივილების ინტენსივობამ დინამიკაში მოიმატა. გაღრმავდა სუნთქვის უკმარისობა, რის გამოც დაავადების მეოთხე დღეს განხორციელდა პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია. კლინიკაში დადასტურდა კოვიდ-ინფექცია, ჩატარებული კტ-კვლევით, გამოვლინდა ანთებითი ინფილტრაციული ხასიათის ცვლილებები ორივე ფილტვის პარენქიმაში. კომპიუტერულ ტომოგრაფიული მონაცემების ნახევრად-კვანტიტატური მეთოდით ანალიზით, ფილტვების დაზიანების ინდექსი იყო 24- დან 10 ქულა.

უტარდებოდა კომპლექსური მკურნალობა ინტენსიური თერაპიის პალატაში, გაიდლაინის და პროტოკოლის შესაბამისად: გასტროპროტექტორული, ანტიკოაგულანტური პრეპარატებით, კორტიკოსტეროიდებით, დიურეზული საშუალებებით, ელ.ბალანსის, მჟავა ტუტოვანი წონასწორობის, გლიკემიის ციფრების კონტროლი და კორექცია, ოქსიგენოთერაპია, ინჰალაცია ბრონქოდილატატორებით და სუნთქვითი ვარჯიშები. ჩატარებული კომპლექსური მკურნალობის ფონზე

ჰოსპიტალიზაციიდან მეექვსე დღეს დაფიქსირდა ბრადიარითმია (HR-55), ეკგ კვლევით მიოკარდიუმის მწვავე დაზიანების ნიშნები არ გამოვლინდა. ტროპონინი იყო ნორმის ფარგლებში. ჰოსპიტალიზაციიდან მეშვიდე დღეს აღინიშნა მაღალი ცხელება t-39,5, მნიშვნელოვნად დესატურირდა - SpO₂-80%; მკვეთრად გამოიხატა სუნთქვის მწვავე უკმარისობის ნიშნები რის გამოც გადაყვანილი იქნა ზოგადი რეანიმაციის განყოფილებაში. იმყოფება სპონტანურ სუნთქვაზე, მიმდინარეობდა მაღალნაკადური ოქსიგენაცია, დაწყებული იქნა ანტიბიოტიკოთერაპია.

დინამიკაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ჰემოდინამიკა-ოქსიგენაციის პარამეტრები დასტაბილირდა. დაავადების მართვა (ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობა, ანალიზების კონტროლი (სისხლის საერთო ანალიზი, CRP, D.Dimer) და რეაბილიტაცია (სუნთქვითი ვარჯიშები, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა) გაგრძელდა ბინაზე, 5თვეში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ახალი კორონავირუსული ინფექციის გადატანიდან 4წლის შემდეგ კი გამოვლინდა პოსტკოვიდური ნევროლოგიური სინდრომი დაუზუსტებელი შფოვითი აშლილობის და ძილის უწყვეტობის დარღვევის სახით. დაწყებული იქნა მედიკამენტური მკურნალობა და რეაბილიტაცია, რის ფონზეც მდგომარეობა გაუმჯობესდა.

აქედან გამომდინარე, შეიძლება აღინიშნოს, რომ დამძიმებული პოლიპრემორბიდული ფონი, ხანდაზმულ პაციენტებში ხასიათდება დაავადების მძიმე მიმდინარეობით და გართულებების (მძიმე პნევმონია, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა) განვითარებით, შესაბამისი მკურნალობა და მკურნალობის პროცესში ოქსიგენაციის დადებითი მაჩვენებელი ხანგრძლივ რეაბილიტაციასთან კონტექსტში ხელს უწყობს დაავადების კეთილსაიმედო გამოსავლის განვითარებას. ხანდაზმულ პაციენტებში პოსტკოვიდური სინდრომი, შეიძლება გამოვლინდეს მოგვიანებით, ახალი კორონავირუსული ინფექციის გადატანიდან 4წლის შემდეგაც კი. **საკვანძო სიტყვები:** კორონავირუსული ინფექცია, პნევმონია, ხანდაზმულობა, გულის ჰიპერტონული ავადმყოფობა, გულის (შეგუბებითი) უკმარისობა, პოლიპრემორბიდულობა.

PECULIARITIES OF THE COURSE OF COVID-19 INFECTION AND REHABILITATION IN A POLYPREORBID ELDERLY PATIENT (ANALYSIS OF A CLINICAL CASE)

Aza Revishvili

Associate Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport; Quality Management Service Specialist, Ltd "St. Michael's Hospital"
azarevishvili96@gmail.com

Murad Garuchava

Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport

Ketevan Khazaradze

Associate Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport

Giorgi Parulava

Professor, Georgian State University of Physical Education and Sport

Konstantine Gegeshidze

Visiting Lecturer, Grigol Robakidze University; Head of Quality Management Service, Ltd "St. Michael's Hospital";

Nino Japaridze

Assistant-Professor, Tbilisi State Medical University

Irina Javakhishvili

Visiting Lecturer, Tbilisi Humanitarian University.

Abstract. Analysis of the Course of Novel Coronavirus Infection (COVID-19) in an Elderly Patient. The analysis of the course of novel coronavirus infection (COVID-19) was performed in an elderly patient (80 years old) with co-existing hypertensive heart disease with (congestive) heart failure and obesity. The disease started acutely with elevated temperature, headache, muscle, joint, and throat pain. On the third day, the patient developed persistent vomiting, diarrhea, general weakness, and shortness of breath. Consequently, an AG test for COVID-19 was performed, and the result was positive. The intensity of the symptoms increased dynamically, and the respiratory failure worsened, leading to the patient's hospitalization on the fourth day of the disease. The COVID-19 infection was confirmed at the hospital. A computed tomography (CT) scan revealed inflammatory infiltrative changes in the parenchyma of both lungs. Semi-quantitative analysis of the CT data showed a lung damage index of 10 out of 24 points. The patient received complex treatment in the intensive care unit, according to guidelines and protocols: gastroprotective and anticoagulant drugs, corticosteroids, diuretics, control and correction of electrolyte balance, acid-base equilibrium, and glycemic figures, oxygen therapy, inhalation with bronchodilators, and breathing exercises. Against the background of the complex treatment, bradyarrhythmia (HR-55) was recorded on the sixth day of hospitalization. ECG showed no signs of acute myocardial injury. Troponin levels were within the normal range. On the seventh day of hospitalization, the patient developed a high fever ($t=39.5$) and significantly desaturated ($\text{SpO}_2 - 80\%$), with sharply expressed signs of acute respiratory failure, leading to transfer to the General Resuscitation Unit. The patient was maintained on spontaneous breathing with high-flow oxygenation, and antibiotic therapy was initiated. The condition improved dynamically. Hemodynamic and oxygenation parameters stabilized. Disease management (family doctor's supervision, control of analyses (complete blood count, CRP, D-Dimer)) and rehabilitation (breathing exercises, moderate physical activity) continued at home. The condition significantly improved within 5 months. However, four years after the novel coronavirus infection, a post-COVID neurological syndrome manifested as an unspecified anxiety disorder and a disturbance of sleep continuity. Medical treatment and rehabilitation were initiated, leading to an improvement in the condition.

Therefore, it can be noted that a severe polymorbid background in elderly patients is characterized by a severe course of the disease and the development of complications (severe pneumonia, acute respiratory failure). Appropriate treatment and a positive oxygenation index during the treatment process, in the context of long-term rehabilitation, contribute to a favorable outcome of the disease. In elderly patients, post-COVID syndrome may manifest later, even four years after the novel coronavirus infection.

Key words: Coronavirus infection, pneumonia, advanced age, hypertensive heart disease, (congestive) heart failure, polymorbidity.

შესავალი. არაგადამდები დაავადებები, მათ შორის არტერიული ჰიპერტენზია, ყველა ქვეყანაში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან მსოფლიოში სიკვდილიანობის დაახლოებით 70% არაგადამდები დაავადებებით არის გამოწვეული. ზრდასრულთა ზოგად პოპულაციაში გულის ჰიპერტონული ავადმყოფობის გავრცელება 30–45%-ს შეადგენს მაღალი არტერიული

წნევა (ჰიპერტონული დაავადება) მსოფლიოში სიკვდილიანობის წამყვან მიზეზად რჩება და წელიწადში 10.4 მილიონს შეადგენს, ვინაიდან ჰიპერტენზია, თავის მხრივ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების (მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი, გულის იშემიური დაავადება, ქრონიკული გულის უკმარისობა), ცერებროვასკულური დაავადებების (იშემიური, ჰემორაგიული ინსულტი, გარდამავალი იშემიური შეტევა) და თირკმლის დაავადებების განვითარების წამყვანი რისკ-ფაქტორია. თუმცა, ინფექციური დაავადების - ახალი კორონავირუსული ინფექციის - უეცარმა გაჩენამ შეცვალა დამკვიდრებული წარმოდგენები ჯანმრთელობისთვის ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველი დაავადებების შესახებ. კორონავირუსის პანდემიამ გავლენა მოახდინა ადამიანების ცხოვრების ყველა სფეროზე, მათ შორის ჯანმრთელობაზე, ეკონომიკაზე, განათლებაზე და ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე [5]. კორონავირუსის პანდემიამ 2020 წელს მთელი მსოფლიო მოიცვა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2021 წლის 31 იანვრის მონაცემებით, COVID-19-ით ინფიცირების 103,213,392 შემთხვევიდან 2,231,154 ლეტალური გამოსავლით დამთავრდა და 2.16% შეადგინა [1]. კორონავირუსის პანდემიიდან გამომდინარე, საყურადღებოა პირველ რიგში ჰიპერტონული დაავადების მქონე პაციენტები, დაავადების გავრცელების მაღალი მაჩვენებლის და რენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონის სისტემის კომპონენტების ახალი კორონავირუსის ორგანიზმში შეღწევაში ხელშეწყობის გათვალისწინებით. [5]

COVID-19-ის ინფექციის დადასტურებული შემთხვევების საშუალო ასაკი 51 წელია, 80 წელს გადაცილებულ ადამიანებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გლობალურ საშუალო მაჩვენებელზე ხუთჯერ მაღალია [2]. ევროპაში COVID-19-ით გამოწვეული სიკვდილიანობის 95%-ზე მეტი 60 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებზე მოდის [5].

შეერთებულ შტატებში გარდაცვალების 80% 65 წლის და უფროსი ასაკის მოზრდილებში დაფიქსირდა. [5] ჩინეთში გარდაცვალების დაახლოებით 80% 60 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებში დაფიქსირდა [5].

ამასთანავე, ხანდაზმულ პაციენტებში შესაძლოა ხშირად გამოვლინდეს ინფექციური დაავადების ლატენტური მიმდინარეობა, რაც დაკავშირებულია ორგანიზმის რეზისტენტობის დაქვეითებასთან, რომელიც ართულებს დაავადების დროულ დიაგნოსტიკას [4].

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქრონიკული დაავადება ჰიპერტონიის სახით და ხანდაზმული ასაკი მიეკუთვნება კოვიდ-ინფექციის მძიმე მიმდინარეობისა და ლეტალური გამოსავლის განვითარების რისკ ფაქტორებს.

კვლევის მიზანი: COVID-19 ინფექციის მიმდინარეობის თავისებურებების შესწავლა პოლიპრემორბიდულ ხანდაზმულ პაციენტში კეთილსაიმედო გამოსავალთან კონტექსტში.

კვლევის მასალა და მეთოდები. ჩატარდა კეთილსაიმედო გამოსავლის ახალი კორონავირუსული ინფექციის (COVID-19) მიმდინარეობის ანალიზი ხანდაზმულ პაციენტში, რომელსაც აღენიშნებოდა თანმხლები დაავადება გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა გულის (შეგუბებითი) უკმარისობით და ჭარბწონიანობა

რეტროსპექტიულად გაანალიზებული იქნა 90 წლის პაციენტის სამედიცინო ბარათი, რომელიც მკურნალობდა COVID-19-ის დიაგნოზით. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის პრინციპების შესაბამისად, პაციენტის მონაცემთა ბაზის ანალიზისათვის გამოყენებული იქნა ეპიდემიოლოგიური, კლინიკური და პარაკლინიკური კვლევის მეთოდები.

ინფექციის კლინიკური მიმდინარეობის შედეგების განხილვა განხორციელდა ამ დაავადების შესახებ არსებული სამეცნიერო გაიდლაინის და პროტოკოლის შესაბამისად.[2] კვლევის პროცესში ამასთანავე გამოვიყენეთ ინტერვიუს მეთოდი წინასწარ შედგენილი კითხვარის მიხედვით. რესპოდენტი პაციენტი იმყოფებოდა ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, უტარდებოდათ შესაბამისი მკურნალობა და რეაბილიტაცია. გამოკითხვა წარმოებდა წელიწადში ერთხელ 4წლის განმავლობაში.

კვლევის შედეგები და განხილვა:

კლინიკური შემთხვევა. პაციენტი ვ., 90წლის, მოთავსდა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილებაში, დაავადების დაწყებიდან მეოთხე დღეს, 2021. 08. 29. ჩივილებით: ტემპერეტურის მატება, ძლიერი საერთო სისუსტე, თავის, კუნთების სახსრების და ყელის ტკივილი, შეუპოვარი ღებინება, ფაღარათი, პერიოდულად ჰაერის უკმარისობის(ქოშინის) ეპიზოდები.

Anamnesis morbi: დაავადება დაიწყო 2021.08.26-ს, მწვავედ, ჰიპერთერმიით (t-39.5°C), თავის, კუნთების, სახსრების და ყელის ტკივილით, მესამე დღეს აღენიშნა შეუპოვარი ღებინება, დიარეა, საერთო სისუსტე და ჰაერის უკმარისობა. რის გამოც ჩაუტრდა AG გამოკვლევა Covid-19-ზე, პასუხი იყო დადებითი, იმყოფებოდა ბინაზე თვითიზოლაციაში, ჩივილების ინტენსივობამ დინამიკაში მოიმატა. გაღრმავდა სუნთქვის უკმარისობა, რის გამოც დაავადების მეოთხე დღეს განხორციელდა პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია.

ობიექტურად: ზოგადი მდგომარეობა იყო მძიმე, ცნობიერება ნათელი, კონტაქტური, კანი ფერმკრთალი, პირ-ხახის ლორწოვანი ჰიპერემიული, გულის ტონები რითმული, ზომიერად მოყრუებული, ფილტვების აუსკულტაციით, სუნთქვა შესუსტებული, მუცელი რბილი, პალპაციით უმტკივნეულო. აყვანილ იქნა მონიტორულ მეთვალყურეობაზე.

T/A-135/80mm/Hg, P-65', RR-25' SpO2-89%, t-37.1. ჩაუტარდა კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევები. გულმკერდის CT კვლევით: გამოვლინდა ანთებითი ინფილტრაციული ხასიათის ცვლილებები ორივე ფილტვის პარენქიმაში. კომპიუტერულ ტომოგრაფიული მონაცემების ნახევრად-კვანტიტატური მეთოდით ანალიზით, ფილტვების დაზიანების ინდექსი-10 ქულა (0-24).

დაისვა დიაგნოზი: ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადება (covid-19), ვირუსი ლაბორატორიულად იდენტიფიცირებულია, პნევმონია დაუზუსტებელი, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა; თანმხლები: გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა, გულის (შეგუბებითი) უკმარისობით და ჭარბი წონა. პაციენტი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილებიდან გადაყვანილ იქნა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში შემდგომი კვლევისა და მკურნალობის მიზნით. დაწყებული იქნა პროტოკოლით და გაიდლაინით გათვალისწინებული მკურნალობა გასტროპროტექტორული, ანტიკოაგულანტური პრეპარატებით, კორტიკოსტეროიდებით, დიურეზული საშუალებებით, ელ.ბალანსის, მჟავა ტუტოვანი წონასწორობის, გლიკემიის ციფრების კონტროლი და კორექცია, ოქსიგენოთერაპია, ინჰალაცია ბრონქოდილატატორებით და სუნთქვითი ვარჯიშები. ჩატარებული კომპლექსური მკურნალობის ფონზე ჰოსპიტალიზაციიდან მეექვსე დღეს დაფიქსირდა ბრადიარითმია (HR-55, რითმული), ჩატარდა კარდიოექოსკოპიური კვლევა, გამოვლინდა მარცხენა პარკუჭის

ჰიპერტროფია. მარცხენა წინაგულის დილატაცია. გლობალური სისტოლური ფუნქციის დაქვეითება მსუბუქად. რეგიონალური ფუნქცია დარღვეული არ იყო. აორტული სარქველის კალციოზი, მსუბუქი სტენოზი EDP, CVP ნორმა. EF 48%AR(+). ეკგ კვლევით მიოკარდიუმის მწვავე დაზიანების ნიშნები არ გამოვლინდა. ტროპონინი იყო ნორმის ფარგლებში. ჰოსპიტალიზაციიდან მეშვიდე დღეს აღინიშნა მაღალი ცხელება $t-39,5$, მნიშვნელოვნად დესატურირდა - $SpO_2-80\%$; მკვეთრად გამოიხატა სუნთქვის მწვავე უკმარისობის ნიშნები (ქოშინი, სუნთქვაში დამატებითი კუნთების მონაწილეობით, RR-30) და საერთო სისუსტე, რის გამოც გადაყვანილი იქნა ზოგადი რეანიმაციის განყოფილებაში. იმყოფება სპონტანურ სუნთქვაზე, მიმდინარეობდა მაღალნაკადური ოქსიგენაცია, რის ფონზეც სატურაცია უმჯობესდებოდა - $SpO_2-90-91\%$. დაწყებული იქნა ანტიბიოტიკოთერაპია.

Sol. Cefamedi 1g 2x i.v., პაციენტი იყო მკვეთრად ჟანგბადდამოკიდებული, სატურაცია ოქსიგენაციის გარეშე ქვეითდებოდა, იმყოფებოდა იძულებით მჯდომარე მდგომარეობაში, რის გამოც საჭიროებდა უწყვეტ ოქსიგენაციას და მონიტორინგს. $SpO_2-87\%$ ატმოსფერულ ჰაერზე, $SpO_2-90\%$ (ოქსიგენაციის ფონზე).

იმყოფებოდა სპონტანურ სუნთქვაზე, ატმოსფერულ ჰაერზე დესატირირდებდა, ჟანგბადი მიეწოდებოდა ნაზალური ნიღბით 5-6 ლ-წთ-ში ასევე უტარდებოდა ინჰალაციური თერაპია ბრონქოდილატატორებით და კორტიკოსტეროიდებით, ამასთანავე არაინვაზიური სუნთქვითი ვარჯიშები, რის ფონზეც ოქსიგენაციის მაჩვენებლები უმჯობესდებოდა. ატმოსფერულზე $SPO_2-88\%$. ოქსიგენაციის ფონზე $SPO_2-95\%$ RR-20'..

დინამიკაში მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ჰემოდინამიკა-ოქსიგენაციის პარამეტრები დასტაბილირდა. გულმკერდის საკონტროლო რენტგენოგრაფიით აღინიშნა დადებითი დინამიკა: მარცხენა ფილტვის პარენქიმაში შუა ველში და უპირატესად ბაზალურად, გამოვლინდა დაბურული მინის ფენომენის ტიპის, არაჰომოგენური ანთებითი ინფილტრაციული ხასიათის ცვლილებები კონსოლიდაციის უბნებით, რაც მწვავე ანთების კერების მომდევნო ფაზაში გადასვლის მაჩვენებელია, კლინიკიდან გაეწერა გაუმჯობესებული მდგომარეობით, ჰოსპიტალიზაციიდან მე-13-ე დღეს.

დაავადების მართვა (ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობა, მედიკამენტური მკურნალობა, ანალიზების კონტროლი (სისხლის საერთო ანალიზი, CRP, D.Dimer) და რეაბილიტაცია (სუნთქვითი ვარჯიშები, დოზირებული ფიზიკური აქტივობა) გაგრძელდა ბინაზე, 5თვეში მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ახალი კორონავირუსული ინფექციის კლინიკური ნიშნები პრაქტიკულად არ აღინიშნებოდა.

COVID-19-ის გადატანიდან 4წლის შემდეგ პაციენტს დაეწყო თავს ტკივილი, დაბუჟებას და წვის შეგრძნებას კეფის არეში, ირადიაციით თხემისკენ, შეტევის სახით, რაც გრძელდებოდა რამოდენიმე წუთი, დღეში 2-3 ჯერ, რასაც თან ახლდა შფოთვა, დამაბულობა, მოუსვენრობა, შიშის შეგრძნება, გუნება-განწყობის დაქვეითება, სევდიანობა, სიამოვნების შეგრძნების და მოტივაციის ნაკლებობა, ჩაძინების დარღვევა. ჩივილების გახანგრძლივების (2თვე)გამო, პაციენტმა მომართა კლინიკას, ამბულატორიულად, ჩაურარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, ნევროლოგიური სტაუსის მხრივ კეროვანი დაზიანების ნიშნები არ გამოვლინდა, შფოთვის დონე შფოთვის შკალით შეფასდა 22 ქულით. დაისვა დიაგნოზი: დაუზუსტებელი შფოვითი აშლილობა; ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა), რაც პოსტკოვიდური სინდრომის განვითარების მაჩვენებლად შეიძლება ჩაითვალოს.

დასკვნა

1. დამძიმებული პოლიპრემორბიდული ფონი, ხანდაზმულ პაციენტებში ხასიათდება დაავადების მძიმე მიმდინარეობით და გართულებების (მძიმე პნევმონია, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა) განვითარებით.
2. შესაბამისი მკურნალობა და მკურნალობის პროცესში ოქსიგენაციის დადებითი მაჩვენებელი ხანგრძლივ რეაბილიტაციასთან კონტექსტში ხელს უწყობს დაავადების კეთილსაიმედო გამოსავლის განვითარებას.
3. ხანდაზმულ პაციენტებში, პოსტკოვიდური სინდრომი შეიძლება გამოვლინდეს მოგვიანებით, ახალი კორონავირუსული ინფექციის გადატანიდან 4წლის შემდეგაც კი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ВОЗ. 2021 г. Январь. Сведения о КВИ.
2. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 21 ოქტომბრის N01-232/ო ბრძანება „Post-Covid19/SARS-CoV-2 - შემდგომი ამბულატორიული სამედიცინო რეაბილიტაცია და კურორტული მკურნალობის (კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლი))“ დამტკიცების შესახებ
3. Обновленный вариант стратегии COVID-19, 14 апреля 2020 года. Всемирная организация здравоохранения. <https://www.who.int/publications-detail/covid-19-strategy-update---14-april-2020>.
4. Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Бургасова О.А., Кружкова И.С., Малеев В.В. COVID-19: этиология, клиника, лечение // Инфекция и иммунитет. 2020. Т. 10, № 3. С. 421-445. DOI: <https://doi.org/10.15789/2220-7619-CEC-1473>
5. I.E. Chazova, et al. Консенсус экспертов Российского медицинского общества по артериальной гипертонии: артериальная гипертония и COVID-19 / Systemic Hypertension. 2020; 17 (3): 35–41. <https://doi.org/10.26442/2075082X.2020.3.200362>